

CHAPITRE 1 : Mathématiques pour mathématiciens, mathématiques pour non-mathématiciens. Des exemples en ingénierie⁸³

DOI : 10.5281/zenodo.10908817

González-Martín Alejandro S.

Département de Didactique, Université de Montréal

a.gonzalez-martin@umontreal.ca

Orcid : 0000-0003-1024-0940

Résumé : Prenant appui sur la Théorie Anthropologique du Didactique, nous présentons dans ce chapitre des résultats de recherche qui montrent des différences entre la façon dont les ingénieurs utilisent les mathématiques et les pratiques habituelles dans cette discipline. Ceci appelle des recherches visant à mieux identifier ces différences, afin de mieux contribuer à la formation des ingénieurs.

Abstract: In this chapter, based on the Anthropological Theory of the Didactic (ATD), we present some research results that show differences between the way engineers use mathematics and the usual practices in this discipline. These differences call for further research aiming at better identifying these differences, which can contribute to a better training of engineers.

⁸³ Ce chapitre synthétise des résultats publiés dans González-Martín (2021) et González-Martín & Hernandes-Gomes (2020).

1. INTRODUCTION

Depuis environ 15 ans, la recherche en didactique des mathématiques sur la formation mathématique des ingénieurs a grandi à un rythme de plus en plus accéléré (González-Martín et al., 2021). Plusieurs travaux indiquent une série de situations particulières à l'ingénierie qui peuvent être, chacune à leur tour, source de difficultés pour l'apprentissage des mathématiques par les futurs ingénieurs. Par exemple, la structure habituelle des programmes en ingénierie dans plusieurs pays fait en sorte que les cours de mathématiques sont enseignés de façon séparée des cours professionnels (González-Martín et al., 2021). Cette structure mène souvent à des ruptures entre les contenus mathématiques introduits (ainsi que les activités qui y sont associées) et la façon dont ces contenus sont utilisés (si jamais ils le sont) dans les cours professionnels. Ainsi, ces différences, en particulier avec les pratiques dans le lieu de travail, ont été identifiées comme pouvant poser des défis pour les étudiants (Wake, 2014 ; Wood, 2008). Cette situation mène des fois à une vision selon laquelle « [les mathématiques] sont une suite de cours désignés pour rendre l'ingénierie plus difficile qu'elle ne l'est » (Wood, 2008 : 520, notre traduction).

Le contexte de l'enseignement en ingénierie est aussi assez particulier, car des enseignants ayant différentes formations peuvent y participer. Dans ce sens, la littérature a identifié que les enseignants ayant utilisé les mathématiques dans un contexte non-académique ont tendance à adopter des pratiques d'enseignement différentes de ceux n'ayant pas cette expérience (p.ex., Nathan et al., 2010 ; Nicol, 2002). Ces différences font, en général, que les enseignants ayant des profils plus proches de l'ingénierie adopteront des pratiques visant à rendre les contenus plus proches de la réalité professionnelle des ingénieurs. Déjà ces différences entre les pratiques autour des mathématiques entre les mathématiciens et les ingénieurs ont été signalées depuis longtemps :

- « les mathématiciens regardent l'ingénierie principalement du point de vue scientifique et s'intéressent principalement à l'incidence des mathématiques sur la pratique de l'ingénierie, à la construction de théories et à la formulation de règles utiles » ;
- « les ingénieurs, même lorsqu'ils sont bien équipés en mathématiques, se consacrent principalement à la conception et à la construction d'œuvres efficaces et durables ; leur objectif principal étant d'assurer la meilleure association possible d'efficacité et d'économie, et ainsi d'atteindre le succès pratique et commercial » (Snyder, 1912 : 125, notre traduction).

Nous voyons alors que, depuis un bon moment, la littérature identifie des différences importantes entre les pratiques des uns et des autres. Cependant, ce n'est que récemment que des études se sont centrées sur une meilleure compréhension de ces différentes pratiques pour établir des liens avec les phénomènes d'enseignement-apprentissage des mathématiques dans la formation des ingénieurs.

Nous illustrons dans ce chapitre certains des résultats de nos recherches récentes, qui nous mèneront ensuite à identifier quelques enjeux importants, tant pour la recherche que pour la pratique. Nous rejoignons ainsi certains des questionnements de la thématique 2 du colloque : « Les réceptions de la science : transpositions didactiques, transpositions pratiques, transpositions médiatiques et transpositions politiques ». En particulier, la notion de transposition didactique et ses effets sont très présents dans l'étude des pratiques dans différentes disciplines. Les savoirs produits et transmis en mathématiques sont transposés pour leur utilisation dans la pratique en ingénierie ainsi que dans la formation des ingénieurs. Ce processus a des conséquences, comme nous l'illustrons dans les sections qui suivent, qui peuvent mener étudiants et décideurs à questionner la pertinence des cours de mathématiques dans les programmes d'ingénierie (p.ex. Faulkner et al., 2019). Par ailleurs, dans un domaine tel que l'ingénierie, les savoirs d'expériences peuvent occuper une place importante et devenir des éléments de justification de différentes façons de faire.

Nous espérons que ce chapitre permettra d'explorer certains de ces enjeux, ainsi que de rendre le lecteur familier avec plusieurs résultats récents de la recherche en didactique des mathématiques sur la formation mathématique des ingénieurs ainsi que sur leur utilisation des mathématiques.

2. CADRE THÉORIQUE

Artigue et al. (2007) ont indiqué que l'utilisation d'outils socio-culturels et anthropologiques peut aider à étudier des questions spécifiques sur l'utilisation des mathématiques sur le lieu de travail et dans les cours professionnels, allant au-delà des limitations des approches cognitives. En particulier, la Théorie Anthropologique du Didactique (TAD par la suite – Chevallard, 1999) a été utilisée à plusieurs reprises dans des travaux sur les pratiques et les besoins des ingénieurs, démontrant son potentiel pour ce type de travaux (González-Martín et al., 2022).

Dans le cadre de la TAD, une *institution* est une organisation sociale qui encourage (mais qui impose également) ses sujets à adopter des façons de faire et de penser propres à elle (Chevallard, 2003, p. 82). Par ailleurs, les institutions définissent des *positions*, où les individus ont des rôles et des responsabilités différentes. Ces individus occupant différentes positions ont également des tâches différentes à accomplir. Ainsi, pour une position donnée, une institution définit ce que les individus peuvent faire (et comment le faire), en particulier par rapport aux objets d'apprentissage (Chevallard, 2003). Ce *rapport institutionnel* se définit à travers des pratiques qui imposent des tâches et des manières de résoudre ces tâches (*praxéologies*). De façon plus concrète :

Une praxéologie [...] se compose de deux éléments interdépendants mais distincts : le bloc pratique (*praxis*) et le bloc théorique (*logos*). Le bloc pratique est constitué de *types de tâches T* et de *techniques τ* , c'est-à-dire, de manières d'effectuer les tâches d'un type donné. Le bloc théorique contient deux niveaux de description et de justification de la praxis. Au premier niveau, nous avons une *technologie θ* qui contient un ensemble de notions et d'arguments disposés dans un discours plus ou moins rationnel pour fournir une première description, explication et justification des techniques, et aussi pour organiser les différents types de tâches et de techniques. Au deuxième niveau, nous avons une *théorie Θ* qui contient un ensemble plus abstrait de concepts et d'arguments, qui fonctionne comme base et support de la technologie. (Winsløw et al., 2014 : 97, notre traduction)

Nous nous servons de ces outils pour présenter brièvement deux exemples qui nous permettront d'illustrer quelques enjeux importants dans la formation mathématique des ingénieurs.

3. DEUX EXEMPLES

3.1 Premier exemple

Dans González-Martín et Hernández-Gomes (2020) nous avons mené des entretiens avec deux enseignants dans un programme d'ingénierie, ayant des profils différents (tableau 1).

Tableau 1 : Profil des participants à l'étude dans González-Martín & Hernández-Gomes (2020 : 72).

T1	T2
Profil académique : <ul style="list-style-type: none"> • Licence en mathématiques. • Master en ingénierie spatiale et technologie. • Doctorat en ingénierie mécanique. 	Profil académique : <ul style="list-style-type: none"> • Licence en ingénierie mécanique. • Master en ingénierie mécanique. • Doctorat en ingénierie mécanique.
Profil professionnel : <ul style="list-style-type: none"> • A enseigné dans son université pendant sept ans, donnant des cours de calcul différentiel et 	Profil professionnel : <ul style="list-style-type: none"> • A enseigné au niveau universitaire pendant 23 ans et dans son université actuelle pendant six ans. Ses cours incluent Introduction à la science

<p>intégral, de géométrie analytique et d'algèbre linéaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • N'a pas travaillé en tant qu'ingénieur. Son expérience professionnelle se limite à des rencontres dans le milieu de travail pendant son doctorat, ainsi que son travail dans quelques travaux professionnels pendant deux ans, pour financer sa recherche. 	<p>computationnelle, Mécanique des solides et Résistance des matériaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendant sa formation initiale, a complété quatre stages dans différents domaines de l'ingénierie ; après cela, a travaillé pendant de courtes périodes dans des entreprises privées telles que des fonderies, des aciéries et des fabricants de pièces métalliques. A collaboré aussi avec des compagnies en tant que professeur universitaire.
--	---

Ces deux enseignants, ayant des profils très différents, se retrouvent dans une même institution (une faculté d'ingénierie) occupant la même position (superviser des projets de fin de licence). Ainsi, lors des entretiens il est clair qu'ils s'engagent dans la même tâche (superviser des projets finaux des étudiants) en mobilisant des techniques et des justifications différentes, fortement reliées à leur profil académique et professionnel :

- T1 supervise des projets avec un grand poids mathématique (téléphonie mobile, investissements, optimisation de routes...) et justifie ce choix dû à son manque d'expérience pratique en ingénierie. T1 mobilise alors des tâches et des techniques apprises dans sa formation mathématique, la présence d'une théorie ayant un poids important dans ses projets. Ainsi, ses praxéologies incluent des dimensions mathématiques importantes et T1 justifie ses pratiques par le fait qu'elles proviennent de sa formation mathématique : « c'est important de s'assurer que le travail est rigoureux », « la rigueur est une caractéristique des mathématiques », « il est important d'avoir une bonne base théorique ». Par exemple, dans ses projets, il y a une vérification statistique de la précision des modèles construits.
- T2 supervise des projets en ingénierie mécanique ou dans des domaines connexes et dit mobiliser des connaissances et des pratiques apprises dans sa formation lors des supervisions. Ainsi, grand nombre des tâches, techniques et des justifications partagées proviennent de son expérience comme ingénieur. Une justification qui revient souvent lors des entretiens est que « on apprend en faisant », ce qui rejoint son propre vécu, ainsi que « dans la pratique, on rencontre des situations que, évidemment, on ne retrouve pas dans les livres ». Bien que ces pratiques incluent l'utilisation des mathématiques, cette utilisation s'éloigne des pratiques habituelles dans les cours de mathématiques. Par exemple, dans plusieurs projets, le déplacement angulaire est très petit (on veut que certaines composantes bougent un peu, pour éviter de se casser) et cela permet aux ingénieurs de simplifier plusieurs équations assez complexes (par exemple, dans une équation différentielle où la première dérivée est au carré, ce terme n'est plus considéré). T2 est conscient que ces manipulations « rendent les mathématiciens fous », mais ces pratiques se basent sur le fait que « dans ces déplacements angulaires, l'angle est tellement, tellement, tellement petit, que les ingénieurs ne vont pas s'inquiéter et, en réalité, dans la pratique cela ne fait aucune différence ». Les justifications de T2 sont très souvent liées à une expérience pratique, par exemple « en ingénierie, on travaille avec de petits angles car on a besoin de beaucoup de rigidité, par exemple dans la boîte de vitesses d'une voiture » et il est possible de « connecter la trigonométrie avec le déformation d'un élément, qui est un concept d'ingénierie. Dans cette situation, les mathématiques jouent un rôle important en ingénierie, mais c'est basé sur une théorie bien établie et cette théorie a ses simplifications ».

Les propos de T2 illustrent bien le phénomène évoqué à la fin de l'introduction : les savoirs d'expériences deviennent des justifications pour certaines pratiques, ce qui est assez différent de la façon de faire en mathématiques. Il devient donc important de mieux comprendre les pratiques de justification en ingénierie, ce qui nous permettra de juger le niveau de rigueur nécessaire en mathématiques dans ces programmes.

Cette recherche illustre bien également une particularité très importante du domaine de la formation mathématique des ingénieurs : les enseignants peuvent avoir des formations et des expériences professionnelles différentes et ce bagage risque de se traduire par des pratiques et des utilisations différentes des mathématiques. Pour juger du caractère adéquat ou non de ces pratiques, il est important de les comparer avec les pratiques professionnelles futures du public en formation plutôt qu'avec les pratiques des mathématiciens. Ceci mène à des réflexions importantes, car souvent les cours de mathématiques dans les programmes d'ingénierie sont construits selon les pratiques et les modèles de la mathématique et il peut y avoir des décalages importants avec les pratiques de la profession pour laquelle se forment les étudiants. Par exemple, Loch et Lamborn (2016) ont affirmé que les cours de mathématiques dans les programmes de génie se centrent davantage sur les habiletés techniques et qu'ils sont enseignés « de façon 'mathématique' ». Des recherches avec une approche anthropologique peuvent être utiles pour mieux comprendre ces différences et pour déterminer ce qui serait cette « façon mathématique » de faire ainsi que ses différences avec les pratiques en ingénierie. Et, tel que mentionné plus haut, s'il y a des décalages importants avec ce qui est perçu comme les pratiques de la profession, les étudiants et les décideurs peuvent questionner la pertinence des contenus et des approches des cours de mathématiques (p.ex., Faulkner et al., 2019).

3.2 Deuxième exemple

Dans González-Martín (2021), nous avons analysé l'utilisation de l'intégrale dans deux cours d'ingénierie (*Résistance des matériaux* et *Électricité et magnétisme*). Nos analyses ont montré que, bien que certaines notions (dans notre cas, le *moment fléchissant* et le *potentiel électrique*) soient définies comme une intégrale, les techniques et justifications associées pour résoudre des tâches sont moins directement liées aux pratiques habituelles d'un cours de calcul intégral. Par exemple, la tâche de produire un graphique du moment fléchissant pour une poutre mène à produire le graphe de la primitive d'une fonction donnée (la force de coupe de la charge sur la poutre) ; cependant, ce graphe est obtenu sans calculer une seule intégrale, mais plutôt avec des principes simples (la somme des forces doit être égale à zéro) et des calculs arithmétiques et d'aires simples. Des observations semblables ont mené d'autres chercheurs à proposer des modifications théoriques aux outils de la TAD, notamment le fait que les justifications peuvent provenir de plus d'un domaine ou même d'un entrelacé de justifications venant de différentes institutions (Castela, 2016).

D'autres travaux se sont attaqués à ce phénomène avec un autre angle. Par exemple, Quéré (2019) a proposé un sondage en ligne à des ingénieurs français, ayant 261 réponses complètes. Parmi eux, seulement 24% estiment que leur formation mathématique était bien adaptée à leurs besoins professionnels actuels, tandis que 52% jugent que leur formation mathématique était mal adaptée à ces besoins. Par ailleurs, le nombre de répondants déclarant avoir un besoin réel de mathématiques dans leur travail est de 129 (49,4% de l'échantillon), avec seulement 43% (21,24% de l'échantillon) disant avoir besoin de contenus appris dans leurs cours d'analyse. Ainsi, nous voyons qu'un cours (calcul différentiel et intégral, ou analyse en France) qui est souvent perçu comme un *filtre* pour accéder à la profession d'ingénieur est perçu comme utile à la pratique quotidienne par moins d'un quart des ingénieurs consultés. Il est important donc de continuer à se demander si cette non reconnaissance des contenus liés à la dérivée et à l'intégrale est en lien avec une différence de pratiques (peut être que ces notions sont utilisées, mais dans des pratiques tellement différentes que les ingénieurs ne les reconnaissent plus), ou si ces contenus seraient moins pertinents pour leur formation. Dans les deux cas, nous devons revoir les pratiques habituelles des cours de calcul/analyse, pour permettre à ces cours d'être plus adaptés aux pratiques professionnelles et ainsi devenir des *leviers* pour mieux former les ingénieurs, plutôt que des *filtres* (Biza et al., 2022).

4. CONCLUSION

Nos deux exemples illustrent bien certains phénomènes qui sont présents dans la formation mathématique des ingénieurs. Concernant T1 et T2, ils illustrent bien le cas d'enseignants ayant des profils et des expériences différents qui se retrouvent à occuper une même position et à accomplir les mêmes tâches. Les données illustrent bien que ces enseignants mobilisent des pratiques différentes, avec des techniques et des justifications où le poids des mathématiques et de la rigueur peut varier grandement. Ces techniques et justifications sont fortement enracinées dans leur profil académique et professionnel et dans leurs pratiques acquises pendant leur formation/travail, qui sont des techniques et des justifications pour leurs pratiques de formation. Ces résultats rejoignent ceux de Nicol (2002), qui avait suggéré que l'expérience professionnelle aide à lier contenu et applications. En effet, nos résultats illustrent plus en détail ce processus. Par ailleurs, nous voyons que les récits de T1 et de T2 sur les différences entre les mathématiciens et les ingénieurs rejoignent, d'une certaine manière, les propos de Snyder (1912) émis il y a plus de cent ans.

L'analyse des tâches et des pratiques suggère également d'importantes différences en termes de pratiques et de justifications entre les cours de mathématiques et les cours professionnels. Ceci doit nous mener à repenser les contenus des cours de calcul ou de mathématiques en général : quel contenu est nécessaire (et pour résoudre quelles tâches) ? Qu'est-ce qui peut être laissé de côté pour que les étudiants l'apprennent par eux-mêmes (si jamais ils en ont besoin) ? Que signifie, au 21^e siècle, « utiliser le calcul/les mathématiques » pour un ingénieur ?

Finalement, en termes théoriques et méthodologiques, l'utilisation de la TAD nous semble utile pour aborder des sujets spécifiques à ces contextes. Aussi, le modèle praxéologique s'avère utile pour observer la manière dont les pratiques acquises sous-tendent des techniques et des justifications pour les pratiques d'enseignement et de supervision de projets, ainsi que pour analyser la façon dont des tâches proches de l'ingénierie mobilisent les mathématiques. Ce cadre théorique a démontré son utilité pour identifier des phénomènes liés à la formation mathématique des ingénieurs, ainsi que pour proposer des interventions où la modélisation occupe une place centrale (p.ex., González-Martín et al., 2022). Mais la richesse de ce cadre se place dans le fait que ses outils permettent d'étudier et de comparer des pratiques dans des institutions différentes et alors ils peuvent être utilisés pour mieux comprendre l'utilisation des mathématiques dans d'autres disciplines. Par exemple, la TAD a été utilisée pour analyser des pratiques en économie (p. ex., Langsgård, 2023 ; Xhonneux & Henry, 2007) et en physique (Hitier & González-Martín, 2022). Nous espérons voir se multiplier son utilisation pour mieux comprendre plusieurs phénomènes à travers des disciplines différentes dans les prochaines années.

Bibliographie

- Artigue, M. ; Batanero, C. ; Kent, P. (2007). Mathematics thinking and learning at post-secondary level (1011 – 1049), Lester, K., *Second handbook of research on mathematics teaching and learning*, Charlotte: Information Age Publishers.
- Biza, I.; González-Martín, A.S.; Pinto, A. (2022). 'Scaffolding' or 'filtering': a review of studies on the diverse role of Calculus courses for students, professionals and teachers, *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 8(2), 389–418. <https://doi.org/10.1007/s40753-022-00180-1>
- Castela, C. (2016). When praxeologies move from an institution to another: An epistemological approach to boundary crossing, 420 – 427, Göller, R.; Biehler, R.; Hochmuth, R.; Rück, H.-G., *Proceedings of the KHDM conference: Didactics of mathematics in higher education as a scientific discipline*, Kassel: Universitätsbibliothek Kassel.

- Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique, *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 19(2), 221–266.
- Chevallard, Y. (2003). Approche anthropologique du rapport au savoir et didactique des mathématiques (81 – 104), Maury, S. ; Caillot, M., *Rapport au savoir et didactiques*, Paris: Faber.
- Faulkner, B.; Earl, K.; Herman, G. (2019). Mathematical maturity for engineering students, *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 5(1), 97–128. <https://doi.org/10.1007/s40753-019-00083-8>
- González-Martín, A.S. (2021). $V(B) - V(A) = \int_A^B f(x)dx$. The use of integrals in engineering programmes: a praxeological analysis of textbooks and teaching practices in Strength of Materials and Electricity and Magnetism courses, *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 7(2), 211-234. <https://doi.org/10.1007/s40753-021-00135-y>
- González-Martín, A.S.; Barquero, B. ; Gueudet, G. (2022). Mathematics in the training of engineers: Contributions of the Anthropological Theory of the Didactic, 559 – 579, Biehler, R. ; Liebendörfer, M. ; Gueudet, G. ; Rasmussen, C. ; Winsløw, C., *Practice-Oriented Research in Tertiary Mathematics Education*, Switzerland: Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14175-1_27
- González-Martín, A.S.; Gueudet, G.; Barquero, B.; Romo Vázquez, A. (2021). Mathematics and other disciplines, and the role of modelling: advances and challenges, 169 – 189, Durand-Guerrier, V. ; Hochmuth, R. ; Nardi, E. ; Winsløw, C., *Research and Development in University Mathematics Education*, Routledge ERME Series: New Perspectives on Research in Mathematics Education.
- González-Martín, A.S.; Hernandez-Gomes, G. (2020). Mathematics in engineering programs: what teachers with different academic and professional backgrounds bring to the table. An institutional analysis, *Research in Mathematics Education*, 22(1), 67–86. <https://doi.org/10.1080/14794802.2019.1663255>
- Hitier, M.; González-Martín, A.S. (2022). Derivatives and the study of motion at the intersection of calculus and mechanics: a praxeological analysis of practices at college level, *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 8(2), 293–317. <https://doi.org/10.1007/s40753-022-00182-z>
- Landgärds, I. M. (2023). The transition between mathematics and microeconomics: introduction to Lagrange's method, 125 – 128, Dreyfus, T. ; González-Martín, A. S. ; Nardi, E. ; Monaghan, J. ; Thompson, P. W., *The Learning and Teaching of Calculus Across Disciplines – Proceedings of the Second Calculus Conference*. Kristiansand: MatRIC. <https://matriccalconf2.sciencesconf.org/>
- Loch, B.; Lamborn, J. (2016). How to make mathematics relevant to first-year engineering students: Perceptions of students on student-produced resources, *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 47(1), 29–44.
- Nathan, M. J.; Tran, N. A.; Atwood, A. K.; Prevost, A. ; Phelps, A. (2010). Beliefs and expectations about engineering preparation exhibited by high school STEM teachers. *Journal of Engineering Education*, 99(4), 409–426.
- Nicol, C. (2002). Where's the math? Prospective teachers visit the workplace. *Educational Studies in Mathematics*, 50(3), 289–309.
- Quéré, P.-V. (2019). *Les mathématiques dans la formation des ingénieurs et sur leur lieu de travail: études et propositions (cas de la France)*. Thèse Doctorale. Rennes : Université de Bretagne Occidentale. <https://www.theses.fr/2019BRES0041>
- Snyder, V. (1912). The fifth International Congress of Mathematicians, Cambridge, 1912. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 19(3), 107–130.
- Xhonneux, S.; Henry, V. (2011). A didactic survey of the main characteristics of Lagrange's theorem in mathematics and in economics (1923 – 1927), Pytlak, M. ; Swoboda, E. ; Rowland, T., *Proceedings of the 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME7)*, Rzeszów, Poland: University of Rzeszów, 978-83-7338-683-9. (hal-02158191)
- Wake, G. (2014). Making sense of and with mathematics: The interface between academic mathematics and mathematics in practice. *Educational Studies in Mathematics*, 86(2), 271–290.

Winsløw, C.; Barquero, B.; De Vleeschouwer, M.; Hardy, N. (2014). An institutional approach to university mathematics education: From dual vector spaces to questioning the world. *Research in Mathematics Education*, 16(2), 95–111.

Wood, L. (2008). Engineering mathematics – what do students think? *ANZIAM Journal*, 49, 513–525.